

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №1 (21)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 1 (21)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ХАРАКТЕРИСТИКА НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ИММУНИТЕТА РОТОВОЙ ПОЛОСТИ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН

Муротов Н.Ф.¹, Зоирова М.М.²

¹Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, Бухара, Узбекистан

²Азиатский международный университет, Бухара, Узбекистан

Резюме. Целью было изучение и оценка состояния факторов неспецифической резистентности ротовой полости у беременных, проживающих в различных эколого-географических условиях Узбекистана. Установлено, что количество лимфоцитов в ротовой жидкости достоверно не изменяется у беременных Хорезмской области по сравнению с небеременными, а у беременных Ташкентской области достоверно повышается. Концентрация sIgA у беременных Хорезмской области по триместрам беременности достоверно понижается, а у беременных Ташкентской области этот показатель повышается.

Ключевые слова: беременные женщины, стоматологический статус, неспецифические факторы иммунитета, ротовая полость, ротовая жидкость.

CHARACTERISTICS OF NONSPECIFIC IMMUNE FACTORS OF THE ORAL CAVITY IN PREGNANT WOMEN

Murotov N.F.¹, Zairova M.M.²

¹Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

²Asian International University, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The aim of the study was to investigate and assess the state of factors of nonspecific resistance of the oral cavity in pregnant women living in various ecological and geographical conditions of Uzbekistan. It was established that the number of lymphocytes in the oral fluid does not change significantly in pregnant women of the Khorezm region compared with non-pregnant women, whereas in pregnant women of the Tashkent region it increases significantly. The concentration of sIgA in pregnant women of the Khorezm region significantly decreases according to the trimesters of pregnancy, while in pregnant women of the Tashkent region this indicator increases.

Keywords: pregnant women, dental status, nonspecific immunity factors, oral cavity, oral fluid.

ХОМИЛАДОР АЁЛЛАРДА ОҒИЗ БЎШЛИҒИ ИММУНИТЕТИНИНГ НОСПЕЦИФИК ОМИЛЛАРИ ХАРАКТЕРИСТИКАСИ

Муротов Н.Ф.¹, Зоирова М.М.²

¹Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

²Осиё халқаро университети, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистоннинг турли эколого-географик шароитларида яшовчи ҳомиладор аёлларда оғиз бўшлигининг неспецифик резистентлик омиллари ҳолатини ўрганиш ва баҳолашдан иборат бўлди. Аниқландики, оғиз суюқлигидаги лимфоцитлар сони Хоразм вилоятидаги ҳомиладор аёлларда ҳомиладор бўлмаган аёллар билан солиштирилганда ишончли даражада ўзгармайди, Тошкент вилоятидаги ҳомиладор аёлларда эса ишончли даражада ошади. Хоразм вилоятидаги ҳомиладор аёлларда sIgA концентрацияси ҳомиладорлик триместрлари бўйича ишончли даражада пасаяди, Тошкент вилоятидаги ҳомиладор аёлларда эса ушбу кўрсаткич ошади.

Калит сўзлар: ҳомиладор аёллар, стоматологик статус, иммунитетнинг неспецифик омиллари, оғиз бўшлиғи, оғиз суюқлиғи.

Неспецифические факторы резистентности составляют основу местного иммунитета ротовой полости человека. Они выполняют барьерную функцию и защищают организм от различных патогенных и условно-патогенных микроорганизмов [1, 2, 4, 6].

Исследованиями доказаны, что у беременных женщин отмечается количественное и качественное снижение деятельности иммунной системы, в том числе и неспецифических факторов резистентности [3, 5, 8].

Известно, что на иммунный статус человека отрицательно влияют различные экзогенные факторы, в том числе и экологически неблагоприятные, куда относятся водный, почвенный, климатический и атмосферные факторы [5, 7].

В связи с этим **целью** нашего исследования было изучение состояния факторов неспецифической резистентности ротовой полости у беременных, проживающих в различных эколого-географических условиях Узбекистана.

Материалы и методы. Для выполнения поставленной цели нами всего были изучены 117 беременных женщин 19-49 лет, постоянно проживающих в разных эколого-географических условиях Узбекистана. Среди изученных беременных женщин 63 обследованных проживали в Хорезмской области Узбекистан, относящиеся к экологически неблагоприятному региону Приаралья (бассейн Аральского моря).

Для сравнения одновременно исследовали и беременных Ташкентской области Узбекистана (n=54), как экологически благополучный регион. По 15 небеременных женщин из каждого региона составили контрольные группы.

Возрастной состав обследованных (19-49 лет) был идентичен во всех группах, сравнительный анализ результатов проводили по возрасту и триместрам беременности. Все группы были репрезентативны между собой, а исследования были рандомизированы.

Были использованы современные методы определения основных факторов неспецифической местной защиты - секреторный иммуноглобулин А (sIgA), титр лизоцима, клеточный состав (лимфоциты, моноциты, нейтрофилы) ротовой жидкости.

Для определения концентрации sIgA в слюне был использован общепринятый метод простой радиальной иммунодиффузии (Manchini, 1964).

Определение лизоцима в слюне проводили по методу Каграмановой К.А., Ермольевой З.В. (1966), в модификации Бектимирова А.М.-Т., Адылова Ш.К. (1990) с помощью иммунодиффузии в геле.

Для определения клеточного состава ротовой жидкости использовали метод, предложенный Леоновым Л.Е. и соавторами (2002) в нашей модификации (2010).

Статистическую обработку материала проводили методами вариационной статистики. Все вычисления проводились на персональном компьютере, на базе процессоров «Pentium 4» с использованием пакета прикладных программ для медико-биологических исследований. При организации и проведении исследований использовали принципы доказательной медицины.

Результаты исследования и обсуждение. Полученные результаты показывают, что число лимфоцитов в ротовой жидкости среди беременных Хорезмской области достоверно не изменились вне зависимости от триместра беременности ($P>0,05$) по сравнению с результатами небеременных женщин данного региона (таблица №1).

Таблица №1

Показатели основных факторов неспецифической резистентности ротовой полости у беременных и небеременных, проживающих в разных экологических условиях

Триместры	Место исследования	Лимфоциты, %	Моноциты, %	Нейтрофилы, %	Лизоцим, титр	sIgA, г/л
Небеременные	Хорезм	1,5±0,3	2,8±0,1	3,0±0,2	1:72	0,53±0,03
	Ташкент	1,1±0,2	2,7±0,1	2,5±0,3	1:64	0,49±0,02
I триместр	Хорезм	2,1±0,4	2,7±0,2	3,4±0,4	1:65	0,46±0,05
	Ташкент	1,3±0,1	2,6±0,2	2,9±0,2	1:75	0,55±0,02**
II триместр	Хорезм	1,3±0,1	2,3±0,3	3,6±0,5	1:105*	0,42±0,04*
	Ташкент	1,9±0,1**	2,1±0,2**	2,8±0,3	1:115**	0,68±0,01
III триместр	Хорезм	1,1±0,3	1,8±0,2*	3,3±0,5	1:162*	0,39±0,07*
	Ташкент	2,0±0,2**	2,5±0,4	3,5±0,3**	1:166**	0,71±0,01**

Примечание: * - степень достоверности по отношению к данным небеременных женщин по Хорезмской области; ** - степень достоверности по отношению к данным небеременных женщин по Ташкентской области.

Однако у женщин в III триместре беременности по сравнению с I триместром выявляли достоверное уменьшение количества лимфоцитов ($P<0,05$). В отличие от лимфоцитов моноциты ротовой жидкости в III триместре беременности достоверно были снижены по сравнению с контрольной группой (небеременные женщины Хорезмской области Узбекистана).

По-видимому, снижение количества лимфоцитов и моноцитов в ротовой жидкости указывает на количественный дефицит основных факторов неспецифической резистентности ротовой полости у беременных, а выявление уровня нейтрофилов в пределах нормы показывает, что сохраняются защитные силы организма по отношению к различным инфекционным агентам (условно-патогенные микроорганизмы).

Анализ результатов изучения титра лизоцима, а также уровня sIgA в слюне у беременных I триместра достоверных отличий по сравнению с небеременными не наблюдали ($P > 0,05$), однако во II триместре и, особенно, в III триместре беременности титр лизоцима достоверно повысился ($P < 0,001$), а уровень sIgA снизилась ($p < 0,05$) по отношению к данным небеременных женщин и беременных I триместра беременности.

Аналогичный анализ проведен и с обследованными беременными и небеременными женщинами, постоянно проживающими в Ташкентской области Узбекистана.

Количество лимфоцитов ротовой жидкости у беременных, проживающих в Ташкентской области, во II и III триместрах по отношению к небеременным женщинам было достоверно повышено ($P > 0,05$). У беременных Хорезмской области процент лимфоцитов был в пределах нормы. Показатели, полученные по уровню моноцитов, не показали отличий по сравниваемым регионам. У женщин же, проживающих в Хорезмской области, в III триместре эти показатели достоверно отличались своим достоверным снижением. При сравнительном анализе показателей титра лизоцима в слюне беременных сравниваемых регионов достоверного различия не наблюдали ($P > 0,05$).

Результаты, полученные по уровню sIgA в слюне требуют особого внимания, потому что с повышением порядка триместра беременности у женщин, проживающих в Ташкентской области, содержание sIgA в слюне достоверно повышалось ($p < 0,01$). У беременных Хорезмской области мы наблюдали противоположную картину, то есть, с увеличением срока беременности концентрация sIgA достоверно снижалась.

Таким образом, обращает на себя внимание динамика 2 показателей - число лимфоцитов в ротовой жидкости достоверно не изменяется в группе беременных Хорезмской области по сравнению с небеременными женщинами, а у беременных Ташкентской области достоверно повышается; концентрация sIgA в слюне у беременных Хорезмской области по триместрам достоверно снижается, тогда как у беременных Ташкентской области этот показатель имел тенденцию к повышению.

Следующим этапом исследований было изучение факторов неспецифической резистентности ротовой полости по возрастным категориям беременных, проживающих в разных экологических условиях.

При изучении процентного соотношения лимфоцитов в ротовой жидкости в возрастных группах 19-20 лет и 21-29 лет наблюдалось достоверное повышение их количества по отношению к небеременным ($P < 0,05$). Однако, в возрастной группе беременных 30 лет и старше этот показатель достоверно не отличался от параметров небеременных женщин.

Количество палочкоядерных нейтрофилов в ротовой жидкости у беременных 19-20 лет, 20-29 лет, 30 лет и старше достоверно было повышено, а по количеству сегментоядерных нейтрофилов эти показатели были близки между собой во всех возрастных группах, как у беременных, так и у небеременных женщин.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что половина изученных показателей факторов неспецифической резистентности ротовой жидкости, в группах беременных 19-20 лет и 20-29 лет достоверно повышены, они оказывают достаточное, физиологически обусловленное противодействие происходящим в организме предпатологическим и патологическим состояниям, а также воспалительному процессу.

По титру лизоцима и по уровню sIgA в слюне среди возрастных групп выявлены достоверные различия ($P < 0,001$).

У небеременных женщин, проживающих в Ташкентской области, с возрастом было установлено незначительные снижения всех показателей количества лимфоцитов, палочкоядерных нейтрофилов в ротовой жидкости, титра лизоцима и sIgA в слюне ($P < 0,05$). В различных возрастных группах беременных женщин среди показателей заметных различий не отмечали. Основное различие выявлено по концентрации sIgA в слюне.

По-видимому, это обстоятельство у беременных, постоянно проживающих в Хорезмской области связано со вторичным иммунодефицитом общей иммунной системы организма, с дефицитом выработки sIgA в необходимой степени, напряженностью в деятельности иммунной системы беременных женщин. У беременных женщин Ташкентской области при напряжении деятельности иммунной системы связанной с повышением триместра беременности, sIgA вырабатывается в доста-

точном количестве и соответствует нормальным значением. Полученные результаты косвенно доказывают отрицательное воздействие экологически неблагоприятных факторов на содержание местных неспецифических факторов защиты ротовой полости.

Выводы:

1. Увеличение триместра беременности сопровождается повышением титра лизоцима, понижением концентрации sIgA в слюне беременных проживающих в Хорезмской области (экологически неблагоприятный регион). Это связано с взаимным дополнением функций друг друга указанных неспецифических факторов местного иммунитета ротовой полости.

2. У беременных, проживающих в Ташкентской области (экологически благополучный регион) основные достоверные изменения уровня лимфоцитов, моноцитов и палочкоядерных нейтрофилов ротовой жидкости в сравнении с небеременными женщинами данного региона отмечены во II и III триместрах беременности.

3. С увеличением срока беременности у беременных в регионе с экологическим неблагоприятием отмечается повышение титра лизоцима слюны обследованных, а концентрация sIgA слюны, наоборот, снижается. По уровню sIgA в слюне беременных женщин старше 30 лет обеих сравниваемых регионов установлено, что все изученные данные постепенно, в зависимости от увеличения сроков беременности снижаются, также до уровня нормальных значений снижается титр лизоцима слюны, хотя в других возрастных группах они были повышены на 1,8-2,1 раза.

Список литературы:

1. Беляева О.В., Кеворков Н.Н. Влияние комплексной терапии на показатели местного иммунитета больных пародонтитом. Цитокины и воспаление. 2002; Том 2: 4: 48-54.
2. Беляков И.М. Иммунная система слизистых. Иммунология. 1997; 4: 7-13.
3. Булгакова А. И. Изменения показателей местного иммунитета десны и ротовой полости больных при лечении хронического пародонтита. Пародонтология. 2002; 2: 55-59.
4. Мухамедов И.М., Ирсалиев Х.И., Байбеков И.М. Микробиоценоз и иммунология полости рта в норме и патологии. Ученое пособие. 2005; 176.
5. Нуралиев Н.А., Исмаилов Б.А. Состояние иммунного статуса у больных женщин репродуктивного возраста с ревматическими лихорадками. Журнал теоретической и клинической медицины. 2006; 1: 34-36.
6. Цепов Л.М., Орехова Л.Ю., Николаев А.И., Михеева Е.А. Факторы местной резистентности и иммунологической реактивности полости рта. Способы их клиничко-лабораторной оценки (обзор литературы). Часть II. Пародонтология. 2005; 3: 3-9.
7. Cabrera S., Barden D., Wolf M. Effects of growth factors on dental pulp cell sensitivity to amalgam toxicity. Dent Mater. 2007; 23(10): 1205-1210.
8. Dental care benefits & pregnant women. J. Okla Dent Assoc. 2007; 98(8): 16-17.

Для цитирования: Муротов Н.Ф., Зоирова М.М. Характеристика неспецифических факторов иммунитета ротовой полости у беременных женщин // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 1(21). – С. 476–479. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18372792>